

26/01/2024
Vol. 3, N°. 5/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 5/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

5. O que representa o próximo Halving do Bitcoin de 2024?

O halving do Bitcoin de 2024 representa um evento crucial no ciclo de vida da criptomoeda, com implicações significativas para sua oferta, demanda e valor potencial.

1. Redução da Oferta:

- A recompensa por bloco minerado será cortada pela metade, de 6,25 BTC para 3,125 BTC.
- Essa redução na emissão, programada para acontecer a cada 210.000 blocos (aproximadamente a cada 4 anos), torna o Bitcoin mais escasso.
- A escassez, por sua vez, é um dos principais fatores que impulsionam o valor de ativos como o ouro e, potencialmente, o Bitcoin.

2. Impacto na Demanda:

- Historicamente, o halving coincidiu com períodos de alta no preço do Bitcoin.
- A escassez crescente pode levar a um aumento na demanda por parte de investidores buscando se proteger da inflação e diversificar seus portfólios.
- A entrada de novos investidores institucionais também pode contribuir para a demanda.

3. Possível Valorização:

- A combinação de oferta limitada e demanda crescente pode impulsionar o preço do Bitcoin.
- No entanto, é importante ressaltar que o mercado de criptomoedas é altamente volátil e diversos outros fatores influenciam o preço.
- O halving não garante uma valorização imediata, mas pode ser um catalisador para um aumento no longo prazo.

4. Outros Fatores a Considerar:

- A regulamentação global de criptomoedas pode influenciar o preço do Bitcoin.
- O desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao Bitcoin, como a Lightning Network, também pode ter um impacto.
- A percepção pública do Bitcoin e sua utilidade como reserva de valor e meio de pagamento também são fatores importantes.

5. Data Prevista:

- O próximo halving do Bitcoin está previsto para acontecer em **22 de abril de 2024**.
- A contagem regressiva pode ser acompanhada em diversos sites especializados.

6. Como se Preparar:

- É importante realizar sua própria pesquisa e análise antes de investir em Bitcoin.
- Diversificar seus investimentos é fundamental para minimizar os riscos.
- Investir apenas o que você pode se dar ao luxo de perder é uma regra básica.

7. Recursos Adicionais:

- Para mais informações sobre o halving do Bitcoin, você pode consultar os seguintes recursos:
 - <https://www.coindesk.com/markets/2024/02/14/how-the-halving-could-impact-bitcoin/>
 - <https://bitcoinmagazine.com/tags/halving>

8. Disclaimer:

- Este texto não é uma recomendação de investimento.
- É importante buscar orientação profissional antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Arte digital da Semana

Bitcoinzinho esperando o próximo Halving feito pela grande Valuki (Valeria Drago).

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

TCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023;
- Canal de alta (Azul);
- Mac´D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Canal de consolidação (canal azul paralelo);
- Canal de alta azul;
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
 - Linhas tracejadas verdes representa resistências;
 - Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
 - Região de forte suporte (Seta Verde);
 - Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero Acompanhar troca de médias e inclinação para baixo;
 - Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
 - Canal mensal de alta azul claro, canal azul mais escuro de alta diária rompido se transformando em consolidação.
- OBS: Atenção redobrada a rompimentos, bons trades a vista.

Gráfico 2 horas

BTCUSD Gráfico de 120 Minutos

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores);
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), está alto comparado a situações pécidas;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja) observem como ´volume influência nos candles de maiores altas.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CRIPTOMOEDAS PARA INICIANTEs

Entenda os princípios e aprenda a investir em criptomoedas

CURSO REMOTO

16/03 - das 9h às
12h

Via Meet

Valor: R\$ 100,00

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

cursos.amauta.com.br

Curso Remoto

Análise gráfica para iniciantes

Professor Helcio Hoffmann
23/03 - das 9h às 12h.
Via Meet
Valor: R\$ 100,00

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

cursos.amauta.com.br

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL